

Informe de resultados

Fortalecimiento de capacidades conceptuales y pedagógicas de docentes en Tambogrande, para prevenir y abordar la violencia basada en género en el entorno educativo

Autores:

Paula Skye Tallman
Lucia López Flórez
Marixa Bobadilla

El proyecto “**Fortalecimiento de capacidades conceptuales y pedagógicas de docentes en Tambogrande, para prevenir y abordar la violencia basada en género en el entorno educativo**” se desarrolló entre julio y agosto de 2025. La intervención estuvo dirigida a 38 docentes de la Red Rural N° 48 de Fe y Alegría e implementada por la Universidad de Loyola, Chicago - USA, la Red Rural Fe y Alegría N° 48 de Tambogrande.

El objetivo general de la intervención fue fortalecer las capacidades conceptuales y pedagógicas del profesorado para promover la igualdad de género, prevenir y abordar la VBG en el entorno educativo. En este contexto, mediante la promoción de prácticas docentes que fomenten relaciones respetuosas, igualitarias y libres de discriminación. Para ello, se desarrollaron talleres formativos orientados a:

- Comprender las dinámicas de género para identificar actitudes o prácticas
- sexistas.
- Diseñar estrategias pedagógicas que coadyuven a romper ciclos de
- discriminación apostando por la formación de una generación más empática, justa y libre.
- Conocer instrumentos y mecanismos que ayuden a denunciar y atender a
- víctimas de violencia, desde el espacio comunitario y educativo.

Este reporte presenta los resultados del proceso llevado a cabo, los avances logrados en el fortalecimiento de capacidades, los aprendizajes emergentes y las recomendaciones para su sostenibilidad. Asimismo, se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente el ODS 5 (igualdad de género), así como el ODS 4 (educación de calidad) y el ODS 17 (alianzas para lograr objetivos), que orientaron el diseño e implementación de esta iniciativa.

La iniciativa se implementó en el Centro Poblado Palominos, en el distrito de Tambogrande en Piura. En esta zona, la normalización de prácticas machistas y la reproducción de estereotipos de género continúan limitando las oportunidades de niñas, adolescentes y mujeres (Archdeacon, N., et al., 2024), mientras que un estudio aplicado por la misma institución evidencia creencias arraigadas que reproducen desigualdades y limitan las oportunidades de las mujeres.

La presente propuesta tiene su origen en la investigación *“Inseguridad hídrica y violencia de género: exploración de vínculos y pasos para la prevención. Un estudio comparativo de mujeres indonesias y peruanas”*, financiada por la Academia Británica e implementada entre 2020 y 2023 por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). El estudio analizó el vínculo entre la inseguridad hídrica y la violencia de género en la margen izquierda de Tambogrande, Piura, y reveló que una de las estrategias más efectivas de prevención —según actores locales— era fortalecer las capacidades de los docentes mediante procesos formativos sostenidos.

A partir de estos hallazgos, en 2023 se desarrolló una primera intervención en alianza con la Red Rural Fe y Alegría N.º 48, dirigida a docentes de educación inicial. Esta experiencia, financiada por el Fondo RSU-PUCP, incluyó talleres teórico-prácticos sobre transversalización del enfoque de género en el currículo y análisis crítico de materiales educativos. Su implementación evidenció la necesidad de ampliar estos procesos a otros niveles y actores escolares, así como involucrar a las familias.

En coherencia con ello, en el 2024 se realizaron talleres dirigidos a estudiantes de 3.º de secundaria, centrados en la deconstrucción de estereotipos de género, la reflexión sobre la cultura machista y la promoción de proyectos de vida libres de limitaciones basadas en el género.

Estos antecedentes fundamentan la actual intervención, que busca profundizar el trabajo iniciado, luego de trabajar con las y los estudiantes ahora la intervención se centró en las y los docentes de primaria y secundaria para ampliar su comprensión sobre la violencia basada en género (VBG) y brindarles herramientas pedagógicas que permitan abordarla de manera efectiva dentro del entorno educativo.

DESARROLLO DE LOS TALLERES

La implementación del proyecto se desarrolló entre el 17 de julio y el 12 de agosto de 2025, mediante la realización de seis talleres teórico-prácticos dirigidos a 18 docentes de educación primaria y 20 docentes de educación secundaria. Las sesiones tuvieron lugar en el horario de 2:30 p. m. a 4:30 p. m. y se complementaron con una jornada extendida el 7 de agosto.

A continuación, se presenta el detalle de los talleres desarrollados:

Sesión	Fecha	Objetivo específico al que responde
Sesión 1. Marco conceptual: sexo, género y división sexual del trabajo	17 de julio, 2025	Fortalecer en los y las docentes la comprensión crítica del marco conceptual de sexo, género y la división sexual del trabajo.
Sesión 2. Estereotipos de género y construcción de nuevas masculinidades	07 de agosto, 2025	Promover la reflexión crítica sobre estereotipos de género y la construcción tradicional de la masculinidad, con el fin de fomentar propuestas pedagógicas que impulsen nuevas formas de ser hombre basadas en el respeto y la corresponsabilidad.
Sesión 3. Impactos diferenciados de la violencia de género	07 de agosto, 2025	Sensibilizar y capacitar al profesorado en la identificación, prevención y abordaje de la VBG, entendiendo sus efectos emocionales, sociales y académicos en los estudiantes.
Sesión 4. Hoja de ruta para la atención de la violencia escolar derivada de la VBG	07 de agosto, 2025	Fortalecer capacidades para la aplicación rigurosa y empática de los procedimientos y protocolos institucionales frente a casos de violencia escolar.
Sesión 5. Transversalización de los enfoques de género, derechos humanos e interculturalidad	07 de agosto, 2025	Sensibilizar a los docentes para transversalizar enfoques de género, derechos e interculturalidad en su práctica pedagógica, promoviendo el respeto, la dignidad y la diversidad.

Sesión	Fecha	Objetivo específico al que responde
Sesión 6. Construcción de instrumentos de gestión con enfoque de derechos humanos	12 de agosto, 2025	Elaborar documentos de gestión y propuestas pedagógicas con enfoque de igualdad de género, derechos e interculturalidad, orientados a transformar desigualdades en el entorno escolar.

METODOLOGÍA

La intervención consistió en seis sesiones teórico-prácticas, desarrolladas mediante talleres participativos y dinámicos dirigidos a las y los docentes. Los talleres fueron facilitados por Marixa Bobadilla, licenciada en Educación con maestría en Didáctica de las Ciencias de la Educación, y con formación especializada en género y políticas públicas, prevención de la violencia de género desde la escuela, derechos humanos, ciudadanía y educación sexual. La facilitadora cuenta con amplia experiencia en proyectos educativos con enfoque de género en Piura y Cajamarca.

Desde la gestión operativa, la Red Rural Fe y Alegría N.º 48 asumieron la logística local, lo que incluyó la convocatoria de las y los docentes participantes, la coordinación interna y la provisión de espacios adecuados para el desarrollo de los talleres. Este trabajo colaborativo permitió asegurar una implementación oportuna y situada en la realidad educativa del territorio.

Enfoque metodológico

Los talleres se diseñaron de forma secuencial y progresiva, articulando el desarrollo conceptual con la reflexión crítica y la aplicación pedagógica. Combinaron exposiciones conceptuales, análisis de casos, dinámicas grupales y actividades de reflexión. Cada sesión respondió a uno de los objetivos específicos de la iniciativa y estuvo orientada a fortalecer competencias docentes claves para la construcción de entornos escolares seguros, igualitarios y libres de violencia.

Recolección de información

Para evaluar los cambios producidos por el proceso formativo, se aplicaron encuestas de entrada y salida a las y los docentes. En total, 30 docentes respondieron ambos instrumentos, lo que permitió realizar análisis comparativos. Las encuestas incluyeron preguntas basadas en el instrumento de UN Women Study of Attitudes on Gender Equality (2021), el cual contiene 23 ítems en escala Likert de cinco puntos orientados a conocer las percepciones sobre roles de género, estereotipos de género y VBG. Adicionalmente, se incorporaron tres preguntas cualitativas abiertas para recoger el nivel de preparación del personal docente frente a situaciones de VBG.

Análisis cualitativo

Las respuestas abiertas fueron analizadas mediante un análisis temático inductivo (Woo, O'Boyle y Spector, 2017). El proceso fue realizado por miembros senior del equipo, quienes codificaron las respuestas y sostuvieron discusiones internas con el fin de asegurar la consistencia y confiabilidad en la interpretación de los datos.

Análisis cuantitativo

Los datos cuantitativos fueron procesados en STATA 15.0. Para evaluar cambios significativos entre las mediciones de entrada y salida se aplicó la prueba de rangos señalados de Wilcoxon para muestras pareadas, considerando significativos los resultados con $p < 0.05$.

Financiamiento

El proyecto fue financiado por la Universidad de Loyola de Chicago y ejecutado por la Red Rural N°48 Fe y Alegría.

LOGROS Y DIFICULTADES POR SESIÓN

La presente sección sistematiza los principales logros y dificultades identificados durante el desarrollo de los seis talleres dirigidos a docentes. La información proviene de las observaciones de la facilitadora y del análisis de las dinámicas grupales realizadas en cada sesión. Su organización permite identificar avances pedagógicos, conceptuales y actitudinales, así como los desafíos operativos y metodológicos que influyeron en el proceso formativo. Esta lectura integral contribuye a orientar futuras intervenciones y a fortalecer la continuidad del trabajo con el cuerpo docente.

Sesión/tema	Logros	Dificultades
Sesión 1. Marco conceptual: sexo, género y división sexual del trabajo	<ul style="list-style-type: none"> Comprendieron la diferencia entre características naturales (sexo) y comportamientos aprendidos (género). Reconocieron que el proceso de socialización se inicia en la familia, continúa en la escuela y se refuerza en la sociedad. 	El cansancio afectó la disposición de un grupo de docentes. Fue necesario ajustar la estructura prevista de las actividades para mantener la participación.
Sesión 2. Estereotipos de género y construcción de nuevas masculinidades	<ul style="list-style-type: none"> Reflexionaron sobre los estereotipos de género y la masculinidad hegemónica. Visibilizaron expresiones de violencia entre hombres, vinculadas al poder económico, apariencia física o estatus social. Reconocieron barreras estructurales que enfrentan las mujeres, como la interrupción de estudios o la carga exclusiva del cuidado del hogar. 	No se reportaron dificultades en esta sesión.
Sesión 3. Impactos diferenciados de la violencia de género	<ul style="list-style-type: none"> Identificaron la importancia de conocer las rutas de atención frente a casos de VBG dentro de la escuela y la comunidad. Experimentaron la frustración que atraviesan las víctimas cuando las instituciones no responden oportunamente. 	No se reportaron dificultades en esta sesión.

Sesión/tema	Logros	Dificultades
<p>Sesión 4. Hoja de ruta para la atención de la violencia escolar derivada de la VBG</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Comprendieron la importancia del cumplimiento de los protocolos de convivencia, contenidos en el <u>Anexo N° 3 de los Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar</u>, aprobados por el D.S. 004-2018-MINEDU, con énfasis en el Protocolo 06 referido a situaciones de violencia escolar ejercida por personal de la institución educativa hacia estudiantes. • Comprendieron la responsabilidad docente de acompañar a la víctima y garantizar la denuncia de cualquier hecho de violencia, incluso si ocurre fuera de la I.E. • Reconocieron la utilidad de la Ley 30364 y los recursos de apoyo como los CEM y la Línea 100. • Analizaron en grupos los protocolos 1 al 5, identificando responsabilidades del equipo directivo y del comité de convivencia. 	<ul style="list-style-type: none"> • La presencia del CEM modificó parcialmente la ruta de trabajo prevista. • Se identificaron vacíos conceptuales en las exposiciones, comprometiéndose a retomarlos en la siguiente sesión.
<p>Sesión 5. Transversalización de los enfoques de género, derechos humanos e interculturalidad</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reflexionaron sobre los enfoques transversales del Ministerio de Educación. • Elaboraron un cuadro de metacognición que resaltó la necesidad de reforzar el conocimiento de los protocolos de acción dentro de la comunidad educativa. 	<p>El tiempo limitado impidió profundizar en la importancia de los enfoques de género, derechos humanos e interculturalidad.</p>
<p>Sesión 6. Construcción de instrumentos de gestión con enfoque de derechos humanos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trabajaron en grupos la importancia de los enfoques de equidad de género y derechos en la gestión pedagógica e institucional. • Comprendieron la diferencia entre “transversalizar” y “cruzar” enfoques en la práctica curricular cotidiana. • Representaron mediante sociodramas cuatro tipos de VBG (física, psicológica, sexual y patrimonial/económica), facilitando la reflexión comparativa. • Se evidenció manejo conceptual de los enfoques por parte del equipo directivo, reflejado en el Proyecto Educativo Institucional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Persistieron temas pendientes de aclaración sobre tipos de VBG en sesiones previas, que fueron retomados en esta sesión. • No se pudo exponer todo lo realizado debido a limitaciones del espacio físico.

El desarrollo de los talleres evidenció un proceso progresivo de sensibilización, reflexión crítica y apropiación conceptual por parte del equipo docente. Los docentes lograron identificar la diferencia entre sexo y género, reflexionar sobre los estereotipos de género, identificar prácticas de masculinidad hegemónica y comprender el rol de la escuela en la prevención de la violencia.

Un avance relevante fue el mayor reconocimiento de la normativa vigente —incluyendo la Ley 30364, el sistema de convivencia escolar y el Anexo N.º 3 de los protocolos MINEDU, en particular el Protocolo 6 sobre casos de violencia cometida por personal de la IE— así como la identificación de rutas de derivación como los CEM y la Línea 100. Las dinámicas prácticas, especialmente los sociodramas, facilitaron la comprensión de las implicancias emocionales y pedagógicas de la VBG en el entorno escolar.

Entre las dificultades más recurrentes destacaron el cansancio acumulado de los docentes, quienes asistían a los talleres después de su jornada laboral, y el clima cálido de la zona, + que afectó la concentración en sesiones prolongadas. Asimismo, se identificaron brechas conceptuales en torno a los enfoques transversales y a la aplicación de los protocolos de atención, las cuales requirieron pausas para reforzar contenidos. En algunas sesiones, la participación de actores externos (como el CEM) implicó ajustes en los tiempos y en el desarrollo planificado.

En conjunto, la experiencia reflejó un proceso sostenido de sensibilización y compromiso docente, con avances significativos en la comprensión de la VBG y en la responsabilidad institucional para su prevención y atención.

La mayoría de las y los docentes expresaron opiniones favorables a la igualdad de género antes de la intervención

La encuesta cuantitativa (ONU Mujeres, 2019), aplicada antes y después de la intervención, permitió identificar las creencias del personal docente sobre la igualdad de género y evaluar si dicha intervención influyó en ellas.

En términos generales, antes de la intervención, la mayoría de las y los docentes expresó opiniones favorables a la igualdad de género. Por ejemplo, una proporción mayoritaria manifestó su desacuerdo con afirmaciones como:

- «El trabajo del hombre es ganar dinero; el de la mujer es cuidar el hogar y la familia».
- «Por el mismo trabajo, los hombres deberían ganar más que las mujeres».
- «Es natural que los hombres ganen más que las mujeres, ya que deberían ser los principales proveedores».
- «Una mujer no debería ganar más que su esposo».

Asimismo, las y los participantes discreparon de afirmaciones vinculadas con la desigualdad en el acceso a oportunidades laborales y educativas, tales como:

- «Es más importante que un niño acceda a la educación universitaria que una niña».
- «Las mujeres deberían trabajar menos y dedicar más tiempo al cuidado de sus familias».
- «Cuando los empleos son escasos, los hombres deberían tener más derecho a un trabajo que las mujeres».

Las y los docentes también dejaron claro que apoyan las decisiones reproductivas de las mujeres y su derecho a vivir una vida libre de violencia, al manifestar su acuerdo con afirmaciones como::

- «Una mujer debería ser libre de rechazar tener relaciones sexuales con su esposo o pareja».
- «Es importante que las mujeres tengan acceso a la planificación familiar».
- «Las mujeres deberían ser libres de tomar decisiones respecto al matrimonio: si se casan o no, cuándo hacerlo y con quién».

Adicionalmente, la mayoría de las y los participantes expresó su desacuerdo con la afirmación: «Existen circunstancias aceptables para que una persona golpee a su esposo o pareja».

Se observaron algunos cambios cuantitativamente significativos en las creencias tras la intervención

Por ejemplo, antes de la intervención, las opiniones del personal docente se encontraban divididas frente a la afirmación: «Cuando una madre trabaja de manera remunerada, los hijos sufren». Después de la intervención, se registró un aumento significativo en el número de participantes que manifestaron su desacuerdo con dicha afirmación.

Asimismo, se encontraron respuestas mixtas frente a las afirmaciones: «Las mujeres llaman la atención en función de cómo se visten» y «Es apropiado que los hombres comenten la apariencia de una colega mujer en el trabajo». En ambos casos, después de la intervención, la mayoría de las y los docentes tendió a manifestar su desacuerdo.

Finalmente, las y los docentes mostraron opiniones divididas respecto a las afirmaciones: «En los medios de comunicación de mi localidad/comunidad (televisión, radio, entre otros), los hombres suelen ser representados en roles masculinos tradicionales: proveedores, líderes» y «Tener un trabajo remunerado es la mejor manera para que una mujer sea una persona independiente». Estas divisiones se mantuvieron tanto antes como después de la intervención.

En síntesis, las y los docentes que participaron en la intervención ya partían de creencias sólidas a favor de la igualdad de género, reflejadas en sus opiniones sobre los roles, los estereotipos y las expectativas de género en hombres y mujeres. No obstante, los datos cuantitativos evidenciaron cambios hacia una mayor alineación con el apoyo a los derechos de las mujeres tras la intervención, particularmente en lo referido al respeto por las decisiones de las mujeres sobre su forma de vestir y al reconocimiento de la inapropiada práctica de comentar la apariencia física en el ámbito laboral. Finalmente, se prevé realizar análisis futuros que permitan comparar los resultados de las y los estudiantes en 2024 con los del personal docente aquí presentados, con el fin de evaluar las diferencias entre ambos grupos tanto en sus creencias iniciales como en sus respuestas a la intervención.

Percepción de seguridad y capacidad para detectar casos de VBG

Las preguntas cualitativas aplicadas antes y después de la intervención permitieron identificar los conocimientos de las y los docentes sobre la identificación de VBG en el entorno educativo, así como sobre las políticas institucionales y estatales para su abordaje y seguimiento.

En términos generales, antes de la intervención algunos docentes manifestaron sentirse seguros o relativamente capaces de detectar estos casos, principalmente a partir de su experiencia en el aula. Sin embargo, otro grupo importante expresó dudas sobre su capacidad, señalando la falta de formación especializada y la dificultad para distinguir signos claros: “No estoy cien por ciento seguro, pero algunos razgos pueden ser: timidez, baja autoestima, bajo rendimiento académico, poca participación en grupos de trabajo, falta de iniciativa, rebeldía.” (M12) y “No soy especialista, para detectar en caso de que el estudiante no presenta fácilmente ser víctima de violencia, pero conozco algunos signos como: el comportamiento diferente en el aula y con sus compañeros.” (M9)

Tras la intervención, la tendencia cambió considerablemente. Un grupo significativo de docentes manifestó sentirse seguro o muy seguro respecto a su capacidad para identificar signos de VBG. Un participante afirmó: “Me siento muy seguro para detectar y saber cómo actuar ante estas situaciones; los signos que presenta es cambiar de actitud y conducta, deja de participar y se aísla.” (M11), mientras que otro docente añadió: “Me siento con la capacidad para escuchar y detectar algún signo de violencia, así como también para actuar de inmediato: bajo rendimiento académico, timidez, poca relación con los varones, en el caso de las mujeres y viceversa, y temor a hablar.” (F4)

Asimismo, tanto antes como después de la intervención, la mayoría de las y los docentes manifestó observar cambios conductuales, emocionales, físicos y sociales, que podrían alertar sobre una situación de violencia.

Sobre el comportamiento, manifestaron identificar cambios en las actitudes de las y los estudiantes, evidenciados en conductas más agresivas o rebeldes, variaciones del estado de ánimo, disminución de la participación o cambios en la personalidad. Como señala una docente: “Cambios de conductas entre los estudiantes: agresivos, violentos, otros. / Aislamiento en el grupo” (F2). Dentro de este patrón, destacan el aislamiento, el retraimiento, la timidez y la evitación de interacciones. Asimismo señalaron que las y los estudiantes manifiestan mayor temor, ansiedad o tristeza, así como preocupación constante, desánimo y falta de concentración. Estas emociones suelen vincularse con una baja autoestima y una menor participación en las actividades escolares. Por ejemplo: “Desánimo en las actividades del aula. Se muestra inseguro al relacionarse con los compañeros. Se aísla de sus compañeros. Tiene temor a asistir a clases” (F10)

Otro grupo de docentes asoció la VBG con una **disminución del rendimiento académico**, evidenciada en bajas calificaciones, menor participación o dificultades de concentración: “Cuando el estudiante cambia su forma personal, cuando tiene bajas calificaciones” (M8).

Asimismo, un buen grupo de docentes identificó **dificultades para trabajar en grupos mixtos**, situaciones de discriminación o exclusión, o la reproducción de roles de género estereotipados entre las y los estudiantes: “Cuando se niega a trabajar con hombres o cuando tiene que realizar acciones que, por lo general, realizan los varones” (F9). En menor proporción, mencionaron **signos físicos**, como golpes, moretones o cambios corporales significativos: “Preocupada, baja de peso, no tiene deseo de hablar con nadie, tímida” (F8).

Tras la intervención, las y los docentes brindaron respuestas más precisas e integraron un mayor número de indicadores de VBG. También, demostraron una comprensión más clara de las dinámicas de VBG, alineada con los contenidos del taller: “Estoy segura de detectar si una estudiante es víctima de violencia de género. Signos que lo hacen latente: Timidez al participar del estudiante, Se puede expresar dicha violencia en sus dibujos, Miedo al sexo opuesto, Aceptación de comportamientos machistas” (F15).

“Me siento con la capacidad para escuchar y detectar algún signo de violencia, así como también para actuar de inmediato: bajo rendimiento académico, timidez, poca relación con los varones, en el caso de las mujeres y viceversa, y temor a hablar”

Conocimiento de las políticas escolares frente a casos de VBG y acciones que pueden realizar

De la misma manera, en términos generales, antes de la intervención, las y los docentes contaban con un conocimiento parcial y predominantemente operativo sobre cómo actuar frente a un caso de VBG.

En primer lugar, varios participantes mencionaron la **identificación, detección y evaluación del caso** como pasos iniciales para comprender las situaciones que habían dado origen al acto de violencia, como se refleja en la siguiente cita: «Una de las primeras acciones es conocer las situaciones que han originado el acto de violencia...» (M11).

Posteriormente, la mayoría de las y los docentes señaló que la **comunicación y el diálogo** constituían acciones fundamentales, no solo con las y los estudiantes involucrados —tanto víctimas como agresores—, sino también con los padres y madres de familia. Estas acciones incluían el diálogo en el aula, la elaboración de actas de incidencia, la convocatoria a las familias, el reporte del caso al área de tutoría y el registro en el sistema correspondiente, como se observa en el siguiente testimonio: «En aula se dialoga con los estudiantes y se elabora el acta de incidencia. Se invita a los padres para conversar sobre lo sucedido. Reportarlo al área de tutoría. Subir al SiseVe» (F10).

Asimismo, un número importante de docentes mencionó la derivación interna a áreas especializadas de la institución educativa, como al Comité de Tutoría, al área de Psicología o a las instancias de convivencia escolar: “Los derivamos, en primera instancia, al comité de tutoría. Si requiere el caso, son derivados al área de psicología.” (M10). En algunos casos, se señaló también la comunicación con la dirección cuando el problema persiste, con el objetivo de asegurar un seguimiento adecuado y la adopción de medidas pertinentes: “Primero, hablar con los estudiantes. Citar a los padres de familia. Comunicar el problema a coordinación de tutoría. Si el problema persiste, hablarlo y ponerlo a disposición del equipo directivo.” (F15).

En menor medida, las y los docentes hicieron referencia a **procesos más formales y protocolos oficiales vinculados a la atención de la violencia, como el registro de los casos en el portal del Ministerio de Educación (SiseVe) o la comunicación con instituciones externas, como el Centro de Emergencia Mujer (CEM):** “Las políticas son las que tienen que ver con los protocolos de violencia de acuerdo a la tutoría y SiseVe.” (M12).

Tras la intervención, se observó mayor claridad en el conocimiento de las y los docentes respecto a las políticas escolares y a las acciones que deben seguir frente a casos de VBG.

A diferencia de las respuestas iniciales, se observó una comprensión más estructurada de los procedimientos institucionales, así como un reconocimiento claro de los protocolos oficiales del Ministerio de Educación que deben seguirse, especialmente del uso de la plataforma SiseVe como mecanismo formal de registro y denuncia: “Sí, porque ahora conocemos los seis protocolos de ayuda.” (M8) y “1. Recoger el caso en un escrito, tal cual lo cuenta el estudiante. 2. Reportar al Comité de Convivencia. 3. El comité de convivencia deberá reportarlo al Siseve. 4. Seguimiento del caso.” (F17).

Asimismo, el diálogo con el estudiante y la familia se mantuvo como una acción clave, pero ahora integrada dentro de una ruta de atención institucional definida, que incluye la derivación a tutoría, psicología, comités especializados y dirección: “Una de las primeras acciones es conocer las situaciones que han originado el acto de violencia. Luego, se deriva al despacho adecuado para dar seguimiento al caso. Por último, se toman medidas y se da a conocer a las diferentes instituciones encargadas.” (M11).

CONCLUSIONES

Los resultados evidencian que, antes de la intervención, las y los docentes ya contaban con conocimientos y percepciones mayoritariamente favorables hacia la igualdad de género. Asimismo, mostraban una comprensión inicial, basada principalmente en la observación y la experiencia en el aula, sobre algunos signos de la violencia en el entorno escolar, así como sobre ciertas acciones a seguir ante estas situaciones

No obstante, dicho conocimiento era en muchos casos parcial y de carácter principalmente operativo, con brechas en la claridad conceptual y en el manejo de los protocolos oficiales.

Tras la intervención, se observa un fortalecimiento significativo de las capacidades docentes, expresado en una mayor seguridad para identificar casos de violencia de género, una comprensión más precisa de sus manifestaciones y más estructurada de las rutas de atención y de los protocolos oficiales e institucionales vigentes.

RECOMENDACIONES

1

Fortalecer la formación continua del personal docente

Se recomienda seguir apostando por intervenciones formativas periódicas dirigidas al personal docente, que permitan consolidar la comprensión sobre VBG, fortalecer la identificación temprana de signos y profundizar en la implementación de los protocolos institucionales y del Ministerio de Educación.

2

Consolidar la comprensión del enfoque de género en la práctica pedagógica

Se recomienda fortalecer la aplicación práctica de los aprendizajes adquiridos en el aula. Esto implica promover estrategias pedagógicas que cuestionen los estereotipos de género desde los distintos cursos.

3

Incorporar de manera sistemática la reflexión sobre estereotipos de género y nuevas masculinidades

A partir de la identificación de manifestaciones explícitas y sutiles de masculinidad hegemónica, se recomienda profundizar el trabajo pedagógico sobre estereotipos de género y nuevas masculinidades, promoviendo espacios de reflexión con estudiantes que permitan visibilizar las relaciones de poder, la violencia entre pares y las barreras estructurales que afectan especialmente a las mujeres.

4

Reforzar el conocimiento y uso efectivo de las rutas de atención frente a la VBG

Se recomienda reforzar de manera periódica la capacitación sobre la hoja de ruta para la atención de la violencia escolar derivada de la VBG, escolar establecidos por el MINEDU, con énfasis en la correcta aplicación de los protocolos del Anexo N.º 3 del D.S. 004-2018-MINEDU y el uso obligatorio de la plataforma SiseVe como mecanismo formal de registro y denuncia.

RECOMENDACIONES

5

Adoptar un enfoque integral que involucre a la comunidad educativa

Es fundamental abordar la VBG desde un enfoque integral, que involucre de manera articulada a los distintos actores de la comunidad educativa: estudiantes, docentes y padres y madres de familia. La participación activa de estos actores resulta clave para la prevención, la detección oportuna y la construcción de entornos escolares seguros y libres de violencia.

6

Fortalecer la articulación interinstitucional para la atención de casos de VBG

Se recomienda promover una articulación más activa entre la institución educativa y los servicios de atención y protección externos, como los Centros de Emergencia Mujer (CEM), la Línea 100 y otras instancias estatales, garantizando una atención integral y oportuna de los casos de VBG.

7

Transversalizar los enfoques de género, derechos humanos e interculturalidad en la gestión pedagógica e institucional

Fortalecer la transversalización de los enfoques de género, derechos humanos e interculturalidad en los instrumentos de gestión institucional y en la práctica pedagógica, promoviendo acciones preventivas y formativas dirigidas a estudiantes, docentes y familias.

REFERENCIAS

Archdeacon, N., Salmon-Mulanovich, G., Lopez Florez, L., Kothadia, A., Castañeda, K., Rusyidi, B., ... Tallman, P. (2024). Teenage pregnancy in Tambogrande, Peru: causes, consequences, and cycles of violence and disadvantage. *Culture, Health & Sexuality*, 26(4), 563–574. <https://doi.org/10.1080/13691058.2023.2193250>

